

Prestaties laten groeien op islamitische basisscholen

TEKST Geert Driessen, ITS FOTOGRAFIE Wilbert van Woensel

Hoe doen islamitische scholen het in vergelijking met andere 'witte' en 'zwarte' basisscholen? Hoe zijn de kwaliteit en opbrengsten van dit onderwijs? In vergelijking met andere zwarte basisscholen, lijken de onderwijskansen van kinderen op islamitische basisscholen gunstiger te liggen. Wel liggen hun prestaties duidelijk lager dan die van de gemiddelde basisschool, en daarin valt geen vooruitgang te bespeuren. Geert Driessen (ITS) verbaast zich daarover, gezien het feit dat de aanpak van islamitische scholen sterk geënt is op kenmerken van effectief achterstandsonderwijs. Heeft dit wellicht te maken met enkele specifieke kenmerken van de islamitische scholen?

Islamitische scholen blijken in veel opzichten 'gewone' scholen zijn, die echter alleen al puur vanwege hun specifieke populatie afwijken van de gemiddelde school. De gegevens die in dit artikel genoemd worden, komen uit een analyse van empirische studies op basis van de PRIMA-cohorten en van de Inspectie van het Onderwijs. De informatie betreft de situatie in de periode 1994/95 – 2001/02. Deze gegevens laten zien dat er op deze scholen gemiddeld genomen relatief veel aandacht is voor het eigene van de leerlingen, zowel wat betreft hun (islamitische) identiteit als ook hun specifieke thuissituatie. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor de aansluiting bij de leefwereld en het niveau van de leerlingen en contact met de ouders. Maar ook wordt NT2 belangrijk gevonden, evenals extra instructie bij rekenen, en huiswerk. Tevens richten islamitische scholen zich met betrekking tot de kernvakken meer op dezelfde minimale eendoelen voor alle leerlingen. Op deze punten springen islamitische scholen er positief uit ten opzichte van vergelijkbare scholen. Ook scoren islamitische scholen beter op het merendeel van de kwaliteitsstandaarden van de Inspectie van het Onderwijs. Het beeld ontstaat van een wat traditionele, strenge school met veel aandacht voor de basisvaardigheden die worden bijgebracht in een gestructureerde omgeving waarbij effectief wordt omgegaan met de leertijd en waar tevens veel aandacht is voor de sociaal-emotionele aspecten van de opvoeding.

RECEPTUUR De wijze waarop op islamitische scholen onderwijs wordt gegeven sluit daarom sterk aan bij de receptuur die in de *Minderhedenrapportages* van het SCP wordt gepropageerd. Daar wordt onder de noemer 'effectief achterstandsonderwijs' gewezen op het belang van de tijd die wordt besteed aan de kernvakken, het geven van huiswerk, het registreren en toetsen van vorderingen, het hanteren van minimumdoelen, het aanbieden van herhalingsstof voor zwakke leerlingen en het werken met een specifieke methode voor het NT2. In het onderwijs voor leerlingen uit achterstandsgroepen zou volgens het SCP een gestructureerde aanpak, ook wel aangeduid als klassikaal of frontaal onderwijs, gevolgd moeten worden en de grootste kans op succes hebben. Zoals al opgemerkt, kan dit als een traditionele aanpak worden gekenschetst. Het hoeft dan waarschijnlijk ook niet te bevreemden dat islamitische scholen ook een minder uitdagende en stimulerende leeromgeving kennen, waar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid minder aandacht krijgen, en waar er ook minder wordt ingespeeld op verschillen tussen leerlingen.

BETER REKENEN Wat de opbrengsten betreft blijkt dat de prestaties van de islamitische scholen op taal-, reken- en leestoetsen doorgaans niet of maar weinig afwijken van die van de qua leerlingenpopulatie vergelijkbare scholen. Alleen qua rekenen in groep 8

steken islamitische scholen duidelijk gunstiger af. Vergeleken met de 'gemiddelde' school zijn er echter grote achterstanden, met name wat betreft de taalprestaties. Op de Cito-Eindtoets scoren de islamitische scholen beter dan de vergelijkbare scholen, wat vooral geldt voor rekenen en informatieverwerking. Ten opzichte van de 'gemiddelde' school doen ze het evenwel slechter, met uitzondering op het onderdeel rekenen. Wat de adviezen voor voortgezet onderwijs betreft zijn er geen verschillen tussen islamitische en vergelijkbare scholen, maar wel met de 'gemiddelde' school, die wat hoger adviseert. Voorzover er op deze kenmerken al sprake is van een ontwikkeling over de jaren heen, is die zeer gering. Behalve naar prestaties, is ook gekeken naar welbevinden, zelfvertrouwen, sociaal gedrag, werkhouding en sociale integratie. De verschillen tussen de islamitische, vergelijkbare en 'gemiddelde' school op dit type kenmerken zijn steeds zeer gering of afwezig.

KAM Terugkerend naar de in het begin geformuleerde vraag naar de onderwijskwaliteit van islamitische scholen kan samenvattend het volgende worden gesteld. Daarbij dient trouwens te worden aangetekend dat er grote verschillen zijn binnen de groep islamitische scholen; ze mogen dus niet over één kam geschoren worden. Al met al doen islamitische scholen het zowel wat hun onderwijs betreft als ook hun opbrengsten niet slechter dan vergelijkbare 'zwarte' scholen, op een aantal punten scoren ze duidelijk beter. Vergeleken met andere zwarte scholen, lijken de onderwijskansen van kinderen op islamitische scholen daarmee in principe dus gunstiger. Wel liggen hun prestaties duidelijk lager dan die van de gemiddelde basisschool, en daarin valt geen vooruitgang te bespeuren. Dat verbaast, zeker gezien het feit dat hun aanpak sterk geënt is op kenmerken van effectief achterstandsonderwijs. Dat het potentieel tot nu toe niet gerealiseerd is, heeft wellicht te maken met enkele specifieke kenmerken van de islamitische scholen.

ZWARE TAAK Een probleem is bijvoorbeeld dat er onduidelijkheid en onenigheid is over de visie en doelen; met name het relatieve belang van enerzijds versterking van de islamitische identiteit en anderzijds verbetering van de prestaties is een punt van discussie. De taak van de voor het merendeel autochtone, niet-moslim leerkrachten is zwaar. Niet alleen vanwege het werken op 'zwarte scholen', maar nog eens extra omdat zij binnen school vaak gehouden zijn aan gedrags- en kledingsregels die afgeleid zijn van een geloof en cultuur die niet de hunne is, en ook omdat zij zich voortdurend tegen de buitenwacht (incl. de media) moeten verdedigen voor het werken op islamitische scholen.

Evident is dat vooral voor directeuren het manoeuvreren tussen de verschillende en vaak tegengestelde belangen van bestuur, team en ouders in combinatie

» Veel aandacht voor de aansluiting bij de leefwereld «

» In het
leerplan
van islamitische scholen
zitten
mogelijk
hiaten «

met een vijandige omgeving op sommige scholen een te grote belasting vormt. Het is daarmee de vraag in hoeverre het functioneren van het team door deze perikelen niet negatief wordt beïnvloed en nadelig uitwerkt op de prestaties en het welbevinden van de leerlingen. Anders gezegd: is er misschien sprake van onderpresteren en zouden de scholen onder gunstiger omstandigheden niet beter functioneren?

REIZEN Bij dit alles speelt voor een aantal leerlingen nog een ander probleem, namelijk het feit dat wanneer de school een streekfunctie heeft, zij veel moeten reizen en wellicht last hebben van vermoeidheidsverschijnselen. Gedurende de ramadan wordt dit nog eens versterkt doordat een deel van de (vooral) oudere kinderen van zonsopkomst tot zonsondergang vast en vervolgens 's avonds laat naar bed gaat. Dit heeft ongetwijfeld negatieve consequenties voor hun aandacht en functioneren.

Daarnaast zijn er enkele zorgpunten die te maken hebben met aspecten als integratie en emancipatie. Islamitische scholen zijn scholen met (nagenoeg) alleen allochtone, doorgaans anderstalige leerlingen; daarin verschillen ze niet van andere zwarte scholen. Dit betekent dat de mogelijkheden tot contacten in de Nederlandse taal en met autochtone leeftijdsgenoten in principe beperkt zijn. Dat wordt nog eens verstrekt doordat veel van deze leerlingen vanwege de regiofunctie van de scholen een aanzienlijke reistijd hebben. En bovendien dat veel kinderen na schooltijd en in het weekend een groot aantal uren doorbrengen op de koranschool of in de moskee. De vraag is in hoeverre dit van invloed is op de mogelijkheden tot integratie.

EMANCIPATIE Een ander punt is dat kinderen op islamitische scholen niet alleen gesegregeerd naar school gaan wat betreft hun religieuze, en daarmee etnische en culturele achtergrond, maar ook wat hun geslacht aangaat. Met name in de hogere groepen volgen jongens en meisjes apart binnen of buiten de klas (c.q. aparte klassen) onderwijs en ook de gymnastiek- en zwemlessen worden gescheiden gegeven. Bij dergelijke praktijken kunnen in de hedendaagse, op emancipatie gerichte Nederlandse samenleving vraagtekens worden geplaatst. Daar komt nog bij dat er vooralsnog slechts twee islamitische scholen voor voortgezet onderwijs bestaan. Het is de vraag hoe er in die fase dan met de scheiding naar sekse wordt omgegaan. Uit vroeger onderzoek is bekend dat ouders hun dochters dan van school haalden of (tijdelijk) naar het herkomstland terugstuurden. Onduidelijk is of dat nu nog plaatsvindt, maar als het gebeurt, heeft dat daarmee negatieve consequenties voor hun maatschappelijke kansen.

LEERPLAN In het leerplan van islamitische scholen zitten mogelijk hiaten. Die hebben te maken met het feit dat onvoldoende of geen aandacht wordt besteed aan andere geestelijke stromingen dan de islam. Daarnaast worden ook onderdelen van de biologielessen niet of afwijkend van de praktijk op andere Nederlandse scholen behandeld. Het gaat dan om seksuele voorlichting, maar ook om onderwerpen als de evolutieleer. Ook hier is het de vraag wat de gevolgen zijn voor hun positie in het voortgezet onderwijs.

MINDER UITDAGEND In lijn met de opmerking dat islamitische scholen wat traditioneler en strenger zijn, ligt de constatering dat deze scholen gekenmerkt worden door een minder uitdagende en stimulerende leeromgeving, met minder aandacht voor zelfstandigheid, eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. In het voortgezet onderwijs is sinds enige tijd een ontwikkeling gaande waar leerlingen juist dit type kwaliteiten dienen te bezitten om goed te kunnen functioneren, denk bijvoorbeeld aan het studiehuis. Het is de vraag of de betreffende leerlingen in dat opzicht dan goed beslagen ten ijs komen.